

Câmara Municipal de Viana do Castelo

2025

ID: VC_Climaax_01

Region name: VC_Climaax

Title and description of the activity: Press release "VC_Climaax has on-going, since October 2024"

Date: 06/03/2025

Language: Portuguese

Place: Facebook

Activity: social media

Channel(s): social media

Level of dissemination activity: European

Participants: 3000

Link to evidence of activity taking place:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1091710836324493&set=a.569588718536710>

March 6 ·

▶ O Município de Viana do Castelo reforça conhecimento e práticas para uma melhor resposta ao desafio das alterações climáticas

O projeto Viana do Castelo: Climate Action (VC_Climaax) é um dos 32 projetos selecionados pela União Europeia a integrar a comunidade de práticas do CLIMAAX. O projeto CLIMAAX – CLIMATE risk and vulnerability Assessment framework and toolbox baseia-se num conjunto de estruturas, métodos e ferramentas de avaliação de diversos riscos climáticos, disponibilizados através de uma plataforma de serviços. O CLIMAAX foi criado para dar suporte a avaliações de risco consistentes, harmonizadas e comparáveis a nível Europeu, mas fornece capacidade adaptativa e ajuste a contextos e realidades regionais e locais.

A participação de Viana do Castelo no CLIMAAX resulta do forte compromisso do Município com a adaptação às alterações climáticas, refletida em diversas iniciativas relacionadas com a implementação da Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas.

O VC_Climaax iniciou em outubro 2024, com a duração de 22 meses, desenvolve-se em 3 fases: i) avaliar os principais riscos climáticos em Viana do Castelo, segundo a abordagem CLIMAAX; ii) refinar e ajustar a avaliação à realidade do território (serão recolhidos e integrados dados locais de alta resolução); e iii) priorizar e selecionar opções de adaptação local, de forma a melhorar os Planos (e ações) de gestão do risco. O principal objetivo do VC_Climaax é tornar Viana do Castelo num território mais preparado, adaptado e resiliente a fenómenos climáticos.

O Município de Viana do Castelo participou nos dias 29 e 30 de janeiro 2025, na segunda edição do CLIMAAX “WEBSTIVAL 2 | From Insights to Action, Advancing Climate Resilience”, encontro que decorre em formato digital, destinado à partilha de experiências e debate sobre práticas locais de resiliência climática no espaço da União Europeia.

#viverviana #sentirviana #vianadocastelo #turismoportoenorte #turismononorte
#visitarominho #camaramunicipaldevianadocastelo #climaax #alteracoesclimaticas
#visitvianadocastelo

ID: VC_Climaax_02

Region name: VC_Climaax

Title and description of the activity: Press release "VC_Climaax has on-going, since October 2024"

Date: 06/03/2025

Language: Portuguese

Place: Instagram

Activity: social media

Channel(s): social media

Level of dissemination activity: European

Participants: 5000

Link to evidence of activity taking place: <https://www.instagram.com/p/DG2gZUrNgkd/>

- **camaramunicipalvianacastelo**

▶ O Município de Viana do Castelo reforça conhecimento e práticas para uma melhor resposta ao desafio das alterações climáticas

O projeto Viana do Castelo: Climate Action (VC_Climaax) é um dos 32 projetos selecionados pela União Europeia a integrar a comunidade de práticas do CLIMAAX. O projeto CLIMAAX – CLIMAtE risk and vulnerability Assessment framework and toolbox baseia-se num conjunto de estruturas, métodos e ferramentas de avaliação de diversos riscos climáticos, disponibilizados através de uma plataforma de serviços. O CLIMAAX foi criado para dar suporte a avaliações de risco consistentes, harmonizadas e comparáveis a nível Europeu, mas fornece capacidade adaptativa e ajuste a contextos e realidades regionais e locais.

A participação de Viana do Castelo no CLIMAAX resulta do forte compromisso do Município com a adaptação às alterações climáticas, refletida em diversas iniciativas relacionadas com a implementação da Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas.

O VC_Climaax iniciou em outubro 2024, com a duração de 22 meses, desenvolve-se em 3 fases: i) avaliar os principais riscos climáticos em Viana do Castelo, segundo a abordagem CLIMAAX; ii) refinar e ajustar a avaliação à realidade do território (serão recolhidos e integrados dados locais de alta resolução); e iii) priorizar e selecionar opções de adaptação local, de forma a melhorar os Planos (e ações) de gestão do risco. O principal objetivo do VC_Climaax é tornar Viana do Castelo num território mais preparado, adaptado e resiliente a fenómenos climáticos.

O Município de Viana do Castelo participou nos dias 29 e 30 de janeiro 2025, na segunda edição do CLIMAAX “WEBSTIVAL 2 | From Insights to Action, Advancing Climate Resilience”, encontro que decorre em formato digital, destinado à partilha de experiências e debate sobre práticas locais de resiliência climática no espaço da União Europeia.

[#viverviana](#) [#sentirviana](#) [#vianadocastelo](#) [#turismoportoenorte](#) [#turismononorte](#) [#vitarominho](#) [#camaramunicipaldevianadocastelo](#) [#climaax](#) [#alteracoesclimaticas](#) [#visitvianadocastelo](#)